

EDN WHTVJI

DOI 10.5281/zenodo.17276130

УДК 57.047, 581.1

Веселова С. В., Румянцев С. Д., Нужная Т. В., Сорокань А. В., Максимов И. В.

**ПРОДУЦИРУЮЩИЕ ФИТОГОРМОНЫ ЭНДОФИТНЫЕ БАКТЕРИИ
РОДА *VACILLUS* ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ ТОМАТОВ В
УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА**

ФГБУН «Институт биохимии и генетики – обособленное структурное подразделение
Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального
исследовательского центра Российской академии наук»

Реферат. Томаты (*Solanum lycopersicum* L.) – ценная пищевая культура и их культивирование в условиях закрытого грунта является важной и активно развивающейся отраслью растениеводства. В условиях теплиц существует высокая опасность быстрого распространения различных заболеваний, в том числе вирусных, что приводит к потерям урожая и требует интенсивного применения химических средств защиты растений. В настоящее время широко исследуется возможность применения препаратов на основе бактерий рода *Bacillus* для биологического контроля и повышения продуктивности растений. Целью работы было исследование свойств штаммов *Bacillus*, выделенных из тканей сельскохозяйственных культур, произрастающих на территории Южного Урала, и их влияния на урожайность томатов в условиях закрытого грунта. Были использованы обработанные исследуемыми штаммами стерильные пробирочные растения пшеницы, томатов и картофеля (для количественного учета эндофитных клеток) и выращенные в отапливаемой теплице растения томатов. Высокая способность колонизировать внутренние ткани растений была характерна для *B. subtilis* 26Д, *B. thuringiensis* В–5351, *B. subtilis* Ttl2, но низкоэндофитный штамм *Bacillus* sp. Stl7 вместе с *B. subtilis* 26Д вырабатывал наибольшее количество рибонуклеаз. Протеолитическая активность была характерна также для всех изученных бактерий, как и способность синтезировать различные количества ИУК и цитокининов. Штамм *Bacillus* sp. Stl7 единственный из исследуемых синтезировал АБК. Все штаммы содержали гены липопептидсинтаз; у *B. thuringiensis* В–5351 был обнаружен Сру-белок *VtcryIIa*. Выявлено, что большее воздействие на урожайность оказывала обработка модельным штаммом среднеспелых детерминантных сортов. В дальнейшем на примере сорта Волгоградец было показано увеличение массы плодов с одного растения в случае обработок *B. subtilis* 26Д (2191 ± 119 г/куст), *B. thuringiensis* В–5351 (2034 ± 160), *B. subtilis* Ttl2 (2192 ± 97) и смесью штаммов *B. subtilis* 26Д + *B. thuringiensis* В–5351 (2900 ± 250) при средней 1457 ± 63 для растений, обработанных водой. Таким образом, изученные штаммы и их смеси можно рассматривать как перспективную основу для разработки увеличивающих урожайность бактериальных препаратов, длительно присутствующих в надземной части растения и проявляющих свойства агентов биологического контроля.

Ключевые слова: *Solanum lycopersicum*, *Bacillus*, эндофиты, защита растений, фитогормоны.

Для цитирования: Веселова С. В., Румянцев С. Д., Нужная Т. В., Сорокань А. В., Максимов И. В. Продуцирующие фитогормоны эндофитные бактерии рода *Bacillus* для увеличения урожайности томатов в условиях закрытого грунта // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 3(43). С. 54–68. EDN: WHTVJI. DOI: 10.5281/zenodo.17276130.

For citation: Veselova S. V., Rumyantsev S. D., Nuzhnaya T. V., Sorokan A. V., Maksimov I. V. Phytohormone-producing endophytic bacteria of the genus *Bacillus* for increasing tomato productivity in a greenhouse // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2025. No. 3 (43). P. 54–68. EDN: WHTVJI. DOI: 10.5281/zenodo.17276130.

Введение

Томат (*Solanum lycopersicum* L.) – одна из самых распространенных и ценных овощных культур, лидирующих в рейтинге потребляемых овощей во всем мире [1]. Томаты культивируются в условиях открытого и закрытого грунта, что позволяет получать урожай в течение всего года. За период с 2018 по 2023 гг. в России выпуск тепличных томатов увеличился на 29,9 %, а согласно прогнозам экспертов компании «Интерагро», производство тепличных томатов в России к концу 2025 г. увеличится как минимум на 6 % – до 1,15 млн тонн [2]. Однако выращивание томатов в теплицах в условиях повышенной влажности и уплотненных посадок приводит к повышенному риску распространения заболеваний, которые значительно снижают продуктивность растений и могут приводить к преждевременному окончанию вегетации [3].

В настоящее время для культуры томата известно около 500 вредных организмов, в том числе 136 видов вирусов, которые ежегодно наносят ущерб отрасли в размере от 30 до 50 млн долларов США в мире [4]. Качество и пищевая ценность плодов томатов страдают от заболеваний и в период хранения, чему способствуют бактериальные патогены из родов *Pseudomonas*, *Xanthomonas* и *Clavibacter*, вызывающие повреждения корней, стеблей, листьев, почек и плодов томатных растений, и грибковые патогены из родов *Phytophthora*, *Botrytis*, *Alternaria*, повреждающие плоды до и после сбора урожая [5]. В теплицах создаются благоприятные микроклиматические условия для их развития [6, 7]. В настоящее время для защиты растений от патогенов, в том числе, вирусов, используется несколько стратегий: 1 – применение химических средств защиты растений – фунгицидов и инсектицидов для борьбы с переносчиками вирусных заболеваний; 2 – выведение устойчивых к ним сортов растений; 3 – клонирование безвирусных растений [8]. Однако применение первых трех стратегий защиты ограничено. В настоящее время потребность в применении более безопасных сельскохозяйственных моделей подтолкнула исследования к альтернативным подходам, таким как поиск потенциальных агентов биоконтроля среди ассоциированных с растениями штаммов бактерий, стимулирующих рост растений (СРРБ), и их метаболитов [9, 10]. Многие СРРБ способны заселять внутренние ткани растений, другими словами, существовать в качестве эндофитов, и значительно влиять на фенотип растений-хозяев [3, 11, 12]. Однако, свойства бактерий, позволяющие им реализовывать свои полезные качества, остаются малоизученными.

Формируемая эндофитами микробиота, присутствующая в свежих овощах, особенно таких как томаты, которые потребляются в сыром виде, также может играть важную роль в поддержании качества и безопасности пищевых продуктов в отношении патогенов человека [12, 13]. Особое внимание среди СРРБ привлекают бактерии рода *Bacillus*, такие как *B. subtilis*, *B. thuringiensis*, *B. sphaericus* и *B. velezensis*, так как среди них распространена способность проявлять антибиотическую активность широкого спектра действия и индуцировать системную устойчивость растений [14] наряду с рост-стимулирующей активностью. Так, эндофитный штамм *B. cereus* Amazcala, продуцирующий гиббереллиновую кислоту, увеличивал продуктивность томатов и их устойчивость к бактериальному раку [15]. Воздействие штамма *B. amyloliquefaciens* Ba13 значительно способствовало росту растений томата, что, вероятно, объяснялось его способностью синтезировать ИУК, также в геноме штамма были обнаружены гены, кодирующие липопептидные антибиотики

сурфактин, бациллаен, бацилломицин D, бациллизин и бациллибактин, позволяющие напрямую сдерживать распространение болезней растений [16].

Ряд штаммов *Bacillus* способны напрямую связывать и разрушать вирусные частицы, секретировав внеклеточные протеазы и нуклеазы. Так, среди эндофитных микроорганизмов, выделенных из различных культивируемых растений из семейства *Cucurbitaceae*, 73 % изолятов *Bacillus* обладали РНКазами [17]. Это свойство представляется особенно важным, так как в настоящее время контроль над распространением вирусных заболеваний растений возможен исключительно косвенными путями.

Таким образом, в настоящее время представители рода *Bacillus* широко используются в качестве активного ингредиента средств биоконтроля из-за их способности к колонизации растений, легкого размножения и высокой устойчивости, связанной с образованием эндоспор, которые позволяют им выживать в условиях абиотического стресса, облегчают их производство и хранение [14]. Важно отметить, что штаммы *B. thuringiensis* синтезируют *Cry*- и *Vip*-белки, которые обладают инсектицидными свойствами, косвенно ограничивая распространение вирусных заболеваний, передающихся тлями, трипсами, белокрылками, цикадками, представляющими серьезную проблему в тепличных хозяйствах [4, 6]. Важно, что среди *B. thuringiensis* распространены эндофитные штаммы [18], которые являются наиболее глубоко интегрированной в метаболизм растений группой микроорганизмов.

Цель исследований – изучить способность штаммов бактерий рода *Bacillus*, изолированных из сельскохозяйственных растений на территории Южного Урала, к продуцированию фитогормонов, колонизации внутренних тканей томатов и увеличению продуктивности этой культуры в условиях закрытого грунта.

Материалы и методы исследований

Микробный и растительный материал. Культуры бактерий *B. subtilis* Ttl2, *Bacillus* sp. Stl7, изолированные из сельскохозяйственных растений в 2018–2021 гг., а также штаммы *B. subtilis* 26Д и *B. thuringiensis* В-5351 поддерживаемые в коллекции лаборатории биохимии иммунитета растений Института биохимии и генетики УФИЦ РАН [19]. Для инокуляции растений бактерии выращивали на лизогенном бульоне (LB) (1 % триптона, 0,5 % дрожжевого экстракта, 0,5 % NaCl) на лабораторных шейкерах OS–20 («BioSan», Латвия) при 120 об./мин и 20–22 °С в течение 24 часов. В качестве референтного штамма был использован широко изученный *B. subtilis* 26Д [20]. Объектами исследования в работе служили растения томатов девяти сортов. Четыре детерминатных низкорослых сорта, из которых два раннеспелых – Ляна Розовая и Челнок, а два среднеспелых – Толстушка и Волгоградец. Пять индетерминатных сортов – Натали, Алеша Попович, Воловье сердце, Урал и Вишенка – среднеспелые.

Схема экспериментов. Исследования проводили в зимней отапливаемой теплице на базе Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства – обособленного структурного подразделения Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Растения размещали ленточным двухстрочным способом с расстоянием между строчками в ленте 60 см, между лентами – 100 см. Удобрения вносили с поливной водой перед посадкой рассады и в двух подкормках в течение вегетации растений с поддержанием рН 5,5–6,5 в грунте и содержанием органического вещества на уровне 25–30% (по Тюрину), концентрации питательных элементов согласно рекомендациям по рациональному использованию удобрений в защищенном грунте [21]. Рост индетерминатных

растений ограничивали 12 соцветиями, оставив над последней кистью два-четыре листа. У детерминантных сортов последний пасынок на растении прищипывали после того, как основной побег начинал формировать лист над верхней кистью. В первом эксперименте изучали влияние модельного штамма *B. subtilis* 26Д на урожайность растений томатов девяти различных сортов (посев – 10.01.24, высадка рассады – 15.02.24, окончание вегетации – 15.06.24). Для каждого варианта растения высаживали на делянки по 10 растений, в трех повторениях. Во второй серии экспериментов изучали влияние четырех бактериальных штаммов и их смесей в соотношении 1:1 на рост, урожайность и устойчивость к болезням растений томатов сорта Волгоградец. Опыт был заложен в двух повторностях: 1) посев – 15.08.24, высадка рассады – 25.09.24, окончание вегетации – 20.01.25 и 2) посев – 01.07.24, высадка рассады – 01.08.24, окончание вегетации – 03.02.25). Через неделю после высадки растения опрыскивали суспензией экспериментальных штаммов (10^6 клеток/растение) [22]. В контрольном варианте растения опрыскивали водой. Для каждого варианта обработки было заложено три делянки, по 12 растений на делянку. Сбор плодов осуществляли по мере созревания, взвешивание побегов и корней томатов производили в конце вегетации. Высушивание проводили в термостате ТС–1/20 СПУ («Смоленское СКТБ СПУ», Россия) при 60 °С в течение 48–72 часов.

Определение титра микроорганизмов в тканях растений. 15-дневные стерильные растения томатов (Воловье сердце), картофеля (Ранняя Роза) и пшеницы (Омская 35) непосредственно в пробирках инокулировали суспензией клеток исследуемых штаммов (10^8 клеток/мл) в дистиллированной воде путем нанесения 5 мкл суспензии на нижнюю треть стебля в асептических условиях. Количество колониеобразующих единиц (КОЕ) бактерий в тканях растений определяли через семь дней после инокуляции. Навески побегов поверхностно стерилизовали по следующей схеме: 70 % этанол – 1 мин; 0,33 % перекись водорода – 3 мин; дистиллированная вода [22], затем растирали в стерильных фарфоровых ступках с добавлением 2 мл стерильной воды. Аликвоты полученного гомогената распределяли по поверхности среды LB шпателем Дригальского до полного высыхания. Чашки Петри инкубировали при температуре 28 °С в термостате ТС–1/20 СПУ («Смоленское СКТБ СПУ», Россия) в течение 24 ч. Количество КОЕ пересчитывали на 1 г сырой массы растений [22].

Определение способности бактерий продуцировать фитогормоны. Жидкую питательную среду, полученную при культивировании исследуемых штаммов, собирали в поздней логарифмической фазе роста и центрифугировали при $4000 \times g$ в течение 20 мин на центрифуге Avanti JE (Beckman Coulter, Brea, OK, США) [23]. Супернатант анализировали на содержание фитогормонов (цитокининов, ИУК и АБК). Для каждого эксперимента проводили три независимых биологических повтора. Цитокинины из 2 мл супернатанта бактериальной культуральной жидкости дважды экстрагировали *n*-бутиловым спиртом в соотношении 2:1 (водная фаза/органическая фаза). Основания цитокининов и их производные из сухого остатка разделяли методом тонкослойной хроматографии на пластинах силуфола (Merck KGaA, Fluka, Darmstadt, Germany) в системе растворителей бутанол : гидрат аммония : вода (6:1:2) согласно работе [23]. Силикагель удаляли 10 мин центрифугированием при $10000 \times g$ в центрифуге Eppendorf 5415 K (Eppendorf, Германия). В супернатанте фитогормон определяли с помощью ИФА с использованием специфических антител, как описано ранее [23]. ИУК и АБК из 1 мл супернатанта бактериальной культуральной жидкости экстрагировали диэтиловым эфиром по модифицированной схеме [24]. Экстракцию проводили из подкисленного HCl водного остатка диэтиловым эфиром с последующей экстракцией в раствор

гидрокарбоната натрия и реэкстракцией в диэтиловый эфир (после подкисления гидрокарбоната натрия) с уменьшением объема на каждой стадии экстракции–реэкстракции, после чего образцы метилировали диазометаном [24, 25]. Количественное определение ИУК и АБК проводили методом ИФА с использованием специфических антител, как описано ранее [24, 25].

Определение протеазной и рибонуклеазной активности штаммов. Бактерии при помощи петли помещали на поверхность среды в чашки Петри с 3 % агаром из обезжиренного молока для определения секреции протеаз либо 1 % РНК дрожжей для детекции рибонуклеазной активности [22]. Культуры выращивали в течение 48 часов при 37 °С. Протеолитическую активность штаммов определяли путем измерения зон гало вокруг колоний. Эксперименты повторяли трижды в пяти повторностях.

Наличие генов липопептидсинтаз и Cry-белков. Геномную ДНК из клеток бактерий выделяли с помощью лизирующего буфера (1 % Chelex100, 1 % Triton X100, 1 % Tween 20, 0,005 % крезоловый красный). Гены липопептидсинтаз идентифицировали методом ПЦР с праймерами к генам липопептидсинтаз [26], подбор и проверка специфичности которых были выполнены при помощи сервисов Primer Explorer 5 (LAMP primerdesigning software: <http://primerexplorer.jp/e/>), VNTI9 и BLAST NCBI. ПЦР проводили в амплификаторе ТП4–ПЦР–01– «Терцик» («ДНК–Технология», Москва, Россия). Праймеры к гену *Vac*, кодирующему 16S РНК *Bacillus* spp., использовали в качестве внутреннего контроля. Продукты ПЦР разделяли на 7 % ПААГ, окрашенный бромидом этидия.

Статистическая обработка. Экспериментальные данные выражали в виде средних значений ± стандартные ошибки, значения которых рассчитывали с использованием MS Excel. В таблицах приведены усредненные данные по результатам двух экспериментов. Значимость различий оценивали при помощи ANOVA с последующим тестом Дункана ($p < 0,05$) (Statistica 12.0).

Результаты и их обсуждение

Среди исследованных видов сельскохозяйственных растений – томатов, картофеля и пшеницы, томаты оказались наименее восприимчивы к эндофитной колонизации всеми исследованными штаммами бактерий. Модельный штамм *B. subtilis* 26Д показал наибольшее содержание эндофитных клеток во всех видах растений, клетки *B. thuringiensis* В-5351 содержались во вдвое меньшем количестве, а *B. subtilis* Ttl2 – в 3–4 раза меньшем (таблица 1).

Таблица 1 – Содержание жизнеспособных бактериальных клеток во внутренних тканях побегов сельскохозяйственных растений

Параметр	Побеги	Бактериальные штаммы			
		<i>B. subtilis</i> 26Д	<i>B. thuringiensis</i> В-5351	<i>B. subtilis</i> Ttl2	<i>Bacillus</i> sp. Stl7
Титр бактерий, КОЕ × 10 ⁴ /г сырой массы	картофеля	79 ± 14,4a	70 ± 12,3a	28 ± 5,6b	3,5 ± 0,1c
	томатов	26 ± 6,7a	10 ± 2,1b	8 ± 3,1b	0,4 ± 0,01c
	пшеницы	173 ± 23,0a	69 ± 9,6b	41 ± 6,4c	12 ± 4,4d

Содержание КОЕ *Bacillus* sp. Stl7 во внутренних тканях растений было на порядок ниже, чем у модельного штамма, а в случае томатов – ниже на два порядка. Таким образом, исследованные штаммы бактерий персистируют в растительных тканях длительное время, но в разной степени (см. таблицу 1).

Ранее нами показано, что при совместной обработке с салициловой кислотой наблюдалось увеличение количества клеток бактерии *B. subtilis* 26Д во внутренних тканях картофеля, что могло быть одним из факторов, которые обусловили более

высокий защитный эффект данной обработки против фитофтороза, чем *B. subtilis* 26Д индивидуально на фоне крайне низкого воздействия взятой концентрации салициловой кислоты на устойчивость растений к патогену [26]. Кроме того, в двухлетнем полевом эксперименте было показано, что высокоэндофитный штамм *B. thuringiensis* В-5351, проявивший меньшую в сравнении со слабоэндофитным штаммом *B. thuringiensis* В-5689 инсектицидность, повышал урожайность и более эффективно снижал заселенность посевов картофеля колорадским жуком [27]. Поэтому выявленный с использованием описанной методики уровень заселенности растительных тканей эндофитами мы считаем важным показателем для оценки защитного потенциала штаммов, который может быть реализован благодаря, в том числе, прямому антагонистическому потенциалу бактерий.

Так, штаммы *B. subtilis* 26Д и *Bacillus* sp. Stl7 вырабатывали наибольшее количество рибонуклеаз, которые способны, например, к расщеплению вирусных РНК [17]. Протеолитическая активность, которая во многих случаях обуславливает способность штаммов к подавлению роста патогенных микроорганизмов [20], была характерна для всех изученных бактерий, но для *Bacillus* sp. Stl7 – в наименьшей степени (таблица 2). Как показано ранее, среди 21 штамма, выделенного из растений томатов во Вьетнаме, штамм *B. velezensis* BV16 вызывал самое сильное (88,89 %) ингибирование роста мицелия *Phytophthora infestans*, что коррелировало с высокой активностью хитиназы, протеазы и целлюлазы [28]. Таким образом, исследованные штаммы могут проявлять прямой защитный эффект против круга патогенов.

Широко известна способность ассоциированных с растениями микроорганизмов продуцировать фитогормоны [14]. В наших исследованиях *B. thuringiensis* В-5351, *B. subtilis* Ttl2 и *Bacillus* sp. Stl7 продуцировали в среду культивирования около 80 нг/мл цитокининов, а *B. subtilis* 26Д – в два раза больше, при этом синтезируя наименьшее количество ИУК (110 ± 11 нг/мл). Штамм *Bacillus* sp. Stl7 единственный из исследуемых штаммов также синтезировал АБК ($5 \pm 0,4$ нг/мл) (см. таблицу 2). В недавних исследованиях обнаружено, что бактериальный эндофит *B. amyloliquefaciens* RWL-1 продуцировал различные концентрации АБК (0,14–0,32 нг/мл) в зависимости от условий культивирования, и инокуляция этим штаммом значительно улучшила показатели роста растений риса по сравнению с неинокулированными контрольными растениями в условиях солевого стресса [29]. Это говорит о возможности проявления физиологического эффекта АБК, продуцируемой *Bacillus* sp. Stl7.

Все штаммы содержали гены различных липопептидсинтаз. Ген сурфактин-синтазы присутствовал в *B. subtilis* 26Д и *B. thuringiensis* В-5351. Интересно, что сурфактин является сигнальной молекулой в микробной коммуникации и участвует в сигнальном пути активации ранней споруляции, образования биопленок и колонизации корней растений [41], что может в той или иной степени обуславливать их высокий эндофитный потенциал. Гены биосинтеза итурина присутствовали во всех исследованных штаммах *B. subtilis*, фенгицина – *B. subtilis* Ttl2 и *Bacillus* sp. Stl7. Эти циклолипептиды, выделенные из культуральной жидкости *B. amyloliquefaciens*, показали свою эффективность в качестве биофунгицида для послеуборочной обработки против *Botrytis cinerea* груш и яблок. При этом пораженность плодов снизилась на 92,6 %, что статистически не отличалось от действия фунгицида флудиоксонила [31].

У *B. thuringiensis* В-5351 был обнаружен Cry-белок Btcry1Ia (см. таблица 2). В наших предыдущих исследованиях показано, что предпосевная обработка пшеницы этим штаммом ускоряла рост первого листа растений при искусственном заселении черемуховой тлей, а также приводила к увеличению смертности вредителя на 50 %

относительно контроля [32]. Эта способность делает штамм *B. thuringiensis* В-5351 особенно ценным для применения в тепличных хозяйствах.

Таблица 2 – Характеристики бактериальных штаммов

Параметр		Бактериальные штаммы			
		<i>B. subtilis</i> 26Д	<i>B. thuringiensis</i> В-5351	<i>B. subtilis</i> Ttl2	<i>Bacillus</i> sp. Stl7
Активность РНКаз в КС, оп. ед. / мл×мин		5,23 ± 0,25a	1,32 ± 0,08b	3,02 ± 0,16c	5,87 ± 0,96a
Активность протеаз, мм зоны гало		7,8±0,31a	6,8±0,86a	10±1,22a	2,6±0,51b
Фитогормоны, нг/мл культуральной среды	ЦК	150 ± 12a	89 ± 8,5b	80 ± 4b	77 ± 6,5b
	ИУК	110 ± 11a	480 ± 44b	270 ± 10c	342 ± 27d
	АБК	0,5 ± 0,03a	0,5 ± 0,03a	0,5 ± 0,03a	5 ± 0,4b
Гены липопептид-синтаз	<i>Sfp</i> ⁻	+	+	-	-
	<i>ituA</i> и <i>ituB</i>	+ и -	- и -	+ и +	+ и +
	<i>fenD</i>	-	-	+	+
Гены, кодирующие Сгу-белки		-	ген <i>BtcryIIa</i>	-	-

Примечание. ЦК – цитокинины (зеатин+рибозид зеатина), *Sfp*⁻ – сурфактин-синтаза, *ituA* и *ituB* – итуринсинтазы, *fenD* – фенгицин-синтаза.

Первая серия экспериментов в закрытом грунте показала, что штамм *B. subtilis* 26Д положительно влиял на урожайность различных среднеспелых сортов томатов, повышая ее в 1,5–2,0 раза. Однако на урожайность раннеспелых сортов (Ляна розовая и Челнок) штамм *B. subtilis* 26Д практически не влиял, что могло быть связано с ускоренной вегетацией раннеспелых сортов (таблица 3) и соответствующим фитогормональным фоном растений, на который продуцирующий ИУК и ЦК штамм оказывал слабое влияние.

Во второй серии экспериментов использовали детерминантный среднеспелый сорт Волгоградец. По данным производителя семян, сорт Волгоградец сильно восприимчив к фитофторозу, вершинной гнили плодов, вирусу табачной мозаики (ВТМ) и септориозу. Растения были обработаны *B. subtilis* 26Д, *B. subtilis* Ttl2, *Bacillus* sp. Stl7 и *B. thuringiensis* В-5351 для изучения влияния бактерий на прирост биомассы, урожайность томатов и распространение листовых пятнистостей, вызываемых комплексом патогенов, в том числе бактериальной пятнистости или крапчатости томатов, черной пятнистости и кладоспориоза (таблица 4).

По усредненным результатам двух экспериментов прирост биомассы в подземной и надземной частях установлен при обработке растений томатов штаммами *B. subtilis* 26Д и *B. subtilis* Ttl2 (см. таблицу 4). Урожайность повышали три штамма из четырех (*B. subtilis* 26Д, *B. subtilis* Ttl2 и *B. thuringiensis* В-5351), примерно в 1,5–2,0 раза. Следует отметить, что перечисленные штаммы характеризовались выраженной способностью колонизировать внутренние ткани различных видов растений и крайне низким показателем содержания АБК в культуральной среде, однако продуцировали ИУК и ЦК (см. таблицу 2). Ранее было показано, что штамм *B. amyloliquefaciens* Va13, продуцирующий ИУК по индол-пируватному пути, значительно увеличивает биомассу растений томата. Так, на 21 день после обработки

B. amyloliquefaciens Ba13 высота растений, число разветвлений стебля и сырая масса увеличились на 10,36; 7,21 и 33,30 % соответственно [16]. Штамм *Bacillus* sp. Stl7 со слабой степенью эндофитности и способностью продуцировать АБК не повышал урожайность. Однако пораженность плодов патогенами снижалась при обработке всеми четырьмя штаммами в 1,5–3,0 раза, что может объясняться прямым антибиотическим воздействием штаммов, обусловленным продукцией различных наборов липопептидных антибиотиков, протеиназ и рибонуклеаз. Но процент пораженности листьев патогенами значительно (почти в три раза) снижался только при обработке *B. subtilis* 26Д или *B. subtilis* Ttl2, которых объединяет значительная протеазная активность, проявляемая *in vitro* (см. таблицу 2).

Таблица 3 – Влияние модельного штамма *B. subtilis* 26Д на урожайность растений томатов

Сорт		Масса плодов с 1 куста, г		
		Контроль	<i>B. subtilis</i> 26Д	
Детер- мини- нтные	Раннеспелые	Ляна розовая	1360 ± 71a	1438 ± 121a
		Челнок	1410 ± 32a	1255 ± 54a
	Среднеспелые	Толстушка	1242 ± 163a	2085 ± 132b
		Волгоградец	1457 ± 63a	2191 ± 119b
Индетерми- нанные	Среднеспелые	Алеша Попович	2163 ± 132a	3129 ± 194b
		Натали	1769 ± 109a	2516 ± 128b
		Вишенка	1304 ± 92a	1700 ± 111b
		Урал	1995 ± 33a	2758 ± 67b
		Воловье сердце	1658 ± 90a	2661 ± 98b

Примечание. Разными буквами обозначены варианты, показавшие статистически значимые отличия от контроля ($p \leq 0,05$).

Таблица 4 – Влияние бактериальных штаммов рода *Bacillus* на рост, урожайность и устойчивость к болезням растений томатов сорта Волгоградец

Параметр	Сухая масса, г/куст		Продуктивность, г/куст			ЛП*, %/куст
	побегов	корней	Товарные	Инф*, %	Общая масса	
Вода	115 ± 13a	23,2 ± 2,0a	1029 ± 112a	29,4 ± 4,7a	1457 ± 63a	65 ± 6a
26Д	270 ± 60b	38,7 ± 6,5b	1871 ± 89b	10,3 ± 2,2b	2191 ± 119b	27 ± 5b
В-5351	118 ± 50a	28,3 ± 2,4a	1606 ± 134b	19,2 ± 3,5c	2034 ± 160b	60 ± 7a
Ttl2	340 ± 91b	50,7 ± 6,7b	1779 ± 58b	20,6 ± 4,0c	2192 ± 97b	23 ± 4b
Stl7	82 ± 7c	23,3 ± 2,8a	1060 ± 42a	20,7 ± 3,6c	1336 ± 52a	67 ± 8a
26Д + В-5351	208 ± 28b	35 ± 3b	2616 ± 189c	9,8 ± 1,5b	2900 ± 250b	38 ± 4b
В-5351 + Stl7	157 ± 16a	32 ± 4b	1787 ± 154b	16 ± 4,2c	2179 ± 210c	43 ± 4b
Ttl2 + Stl7	153 ± 17a	30 ± 5b	1843 ± 167b	15,8 ± 3,1c	2190 ± 209c	46 ± 5b

Примечание. Инф* – плоды с признаками инфицирования (пятнистости, гнили), ЛП* – листовые пятнистости. Разными буквами обозначены варианты, показавшие статистически значимые отличия друг от друга ($p \leq 0,05$).

В растениях АБК контролирует многочисленные физиологические процессы, наиболее известна своей регуляторной ролью в устойчивости к абиотическим стрессам, таким как засуха и засоление [33], что делает продуцирующий АБК штамм *Bacillus* sp. Stl7 потенциальным компонентом для комбинированного использования с другими, повышающими урожайность, эндофитными штаммами. Так, было исследовано влияние трех смесей бактериальных штаммов *B. subtilis* 26Д + *B. thuringiensis* В-5351, *B. thuringiensis* В-5351 + *Bacillus* sp. Stl7 и *B. subtilis* Ttl2 + *Bacillus* sp. Stl7 на прирост биомассы, урожайность томатов и уровень фоновых заболеваний.

Все три смеси усиливали рост, повышали урожайность и устойчивость растений томатов по сравнению с контролем. Смесь *B. subtilis* 26Д + *B. thuringiensis* В-5351 влияла на все показатели примерно так же, как штамм *B. subtilis* 26Д (см. таблицу 4). Смесь *B. thuringiensis* В-5351 + *Bacillus* sp. Stl7 проявляла аддитивный эффект при влиянии на рост растений и пораженность листьев. На урожайность данная смесь влияла так же, как штамм *B. thuringiensis* В-5351, однако на 5 % больше снижала количество гнилых плодов, чем штаммы *B. thuringiensis* В-5351 и *Bacillus* sp. Stl7 в отдельности (см. таблицу 4).

Так как при выращивании в закрытом грунте растения сталкиваются с комплексом биотических воздействий даже в условиях развитой агротехнологии, обработка посадок бактериальными смесями с разнофункциональными компонентами представляется перспективной. Так, совместное использование *B. subtilis* SL44 и *Enterobacter hormaechei* Wu15 снижало рост колоний *Colletotrichum gloeosporioides* и *Rhizoctonia solani*, а также увеличивало устойчивость яблок к гнили, вызываемой *C. gloeosporioides* [34]. Была показана высокая эффективность применения культуральных фильтратов консорциума бактерий *B. circulans*, *P. fluorescens* и гриба *Trichoderma harzianum* для защиты растений томатов от ВТОМ [35], а комбинация *B. amyloliquefaciens* 937а, *B. subtilis* 937б и *B. pumilus* SE34 снижала интенсивность симптомов, вызываемых вирусом крапчатости листьев томата, и стимулировала плодообразование [36]. Инокуляция *B. subtilis* НГ-15 и *B. velezensis* JC-K3 в полевых условиях увеличивала урожайность пшеницы и снижала заболеваемость растений листовыми пятнистостями, а также заселенность ризосферы патогенными грибами родов *Gibberella*, *Fusarium*, *Cladosporium* и *Alternaria* [37]. Данный подход рассматривает бактерии не только в качестве продуцента токсинов (резистентность к которым зачастую требует изменений всего одного или нескольких генов вредителя или патогена) [6], но как часть целостной системы растения–хозяина и его микробиома, состоящего из комплекса различных бактериальных штаммов. Применение же эндофитных штаммов и их смесей может быть решением проблемы высокой чувствительности к условиям среды среди биопестицидов и замедлить формирование резистентности в популяциях вредителей и патогенов.

Выводы

Полученные нами результаты показали высокую эффективность эндофитных бактерий, продуцирующих протеазы и рибонуклеазы – *B. subtilis* 26Д, *B. thuringiensis* В-5351, *B. subtilis* Ttl2 и *Bacillus* sp. Stl7, а также их смесей в защите растений томатов от поражения листовыми пятнистостями и плодовыми гнилями в условиях закрытого грунта. *B. subtilis* 26Д, *B. thuringiensis* В-5351 и *B. subtilis* Ttl2 обладали равной протеиназной активностью (зона гало – 6,8–10,0 мм), а *Bacillus* sp. Stl7 – в 4,5 раза ниже. В то же время, *B. subtilis* 26Д и *Bacillus* sp. Stl7 обладали одинаковой рибонуклеазной активностью (зона гало – 5,2–5,9 мм). *B. subtilis* 26Д и *B. thuringiensis* В-5351 несут ген биосинтеза сурфактина, *Bacillus* sp. Stl7 – итурина и фенгицина, и *B. subtilis* Ttl2 – только итурина. Обработки перечисленными штаммами вызывали снижение среднего процента пораженности плодов с $29,4 \pm 4,7$ в контроле до $10,3 \pm 2,2$, $19,2 \pm 3,5$, $20,6 \pm 4,0$, $20,7 \pm 3,6$ соответственно. При этом увеличение массы плодов с одного растения наблюдалось в случае обработок *B. subtilis* 26Д (2191 ± 119), *B. thuringiensis* В-5351 (2034 ± 160), *B. subtilis* Ttl2 (2192 ± 97) при средней 1457 ± 63 для растений, обработанных водой. Все перечисленные штаммы продуцировали цитокинины и ИУК. Так, культуральная среда *B. subtilis* 26Д содержала наибольшее количество цитокининов (150 ± 12) а *B. thuringiensis* В-5351 – ИУК (480 ± 44). При этом смесь штаммов *B. subtilis* 26Д+*B. thuringiensis* В-5351 (2900 ± 250) показала наибольшую способность стимулировать рост плодов. Вероятно, эффективность использованных штаммов объясняется их способностью колонизировать внутренние

ткани растений, в том числе, томатов, так как обладающий способностью продуцировать протеиназы, рибонуклеазы и фитогормоны, в том числе АБК ($5 \pm 0,3$ нг/мл), штамм *Bacillus* sp. St17, содержание КОЕ которого во внутренних тканях побегов растений было значительно ниже, не оказал влияния на продуктивность томатов.

Литература

1. Conti V., Parrotta L., Romi M., Del Duca S., Cai G. Tomato biodiversity and drought tolerance: a multilevel review // International Journal of Molecular Science. 2023. Vol. 24(12). Art. No. 10044. DOI: 10.3390/ijms241210044.
2. Тепличное производство: анализ основных культур и рост отечественного томатного рынка. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/stati-rastenievodstvo/teplichnoe-proizvodstvo-analiz-osnovnyh-kultur-i-rost-otechestvennogo-tomatnogo-rynka.html> (дата обращения 15.04.2025).
3. Esquivel-Cervantes L. F., Tlalpal-Bolaños B., Tovar-Pedraza J. M., Pérez-Hernández O., Leyva-Mir S. G., Camacho-Tapia M. Efficacy of biorational products for managing diseases of tomato in greenhouse production // Plants. 2022. Vol. 11(13). Art. No. 1638. DOI: 10.3390/plants11131638.
4. Sastry K. S., Zitter T.A. Plant virus and viroid diseases in the tropics. Dordrecht: Springer, 2013. 361 p. DOI: 10.1007/978-94-007-7820-7.
5. Mazumdar P., Singh P., Kethiravan D., Ramathani I., Ramakrishnan N. Late blight in tomato: insights into the pathogenesis of the aggressive pathogen *Phytophthora infestans* and future research priorities // Planta. 2021. Vol. 253. Art. No. 119. DOI: 10.1007/s00425-021-03636-x.
6. Integrated pest and disease management in greenhouse crops // Ed. by Gullino M. L., Albajes R., Nicot P. Cham: Springer, 2020. 545 p. DOI: 10.1007/978-3-030-22304-5.
7. Rashid T. S., Sijam K., Awla H. K., Saud H. M., Kadir J. Pathogenicity assay and molecular identification of fungi and bacteria associated with diseases of tomato in Malaysia // American Journal of Plant Science. 2016. Vol. 7(6). P. 949–957. DOI: 10.4236/ajps.2016.76090.
8. Jones R. A. C. Global plant virus disease pandemics and epidemics // Plants. 2021. Vol. 10. Art. No. 233. DOI: 10.3390/plants10020233.
9. Chaouachi M., Marzouk T., Jallouli S., Elkahoui S., Gentzbittel L., Ben C., Djébal N. Activity assessment of tomato endophytic bacteria bioactive compounds for the postharvest biocontrol of *Botrytis cinerea* // Postharvest Biology and Technology. 2021. Vol. 172. Art. No. 111389. DOI: 10.1016/j.postharvbio.2020.111389.
10. Dong C. J., Wang L. L., Li Q., Shang Q. M. Epiphytic and endophytic fungal communities of tomato plants // Horticultural Plant Journal. 2021. Vol. 7(1). P.38–48. DOI: 10.1016/j.hpj.2020.09.002.
11. Toju H., Okayasu K., Notaguchi M. Leaf-associated microbiomes of grafted tomato plants // Scientific Reports. 2019. Vol. 9(1). Art. No. 1787. DOI: 10.1038/s41598-018-38344-2.
12. Panebianco S., Lombardo M. F., Anzalone A., Musumarra A., Pellegriti M. G., Catara V., Cirvilleri G. Epiphytic and endophytic microorganisms associated to different cultivar of tomato fruits in greenhouse environment and characterization of beneficial bacterial strains for the control of post-harvest tomato pathogens // International Journal of Food Microbiology. 2022. Vol. 379. Art. No. 109861. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2022.109861.
13. Liao C. H., Fett W. F. Analysis of native microflora and selection of strains antagonistic to human pathogens on fresh produce // Journal of Food Protection. 2001. Vol. 64(8). P. 1110–1115. DOI: 10.4315/0362-028X-64.8.1110.
14. Miljković D., Marinković J., Balesčević-Tubić S. The significance of *Bacillus* spp. in disease suppression and growth promotion of field and vegetable crops // Microorganisms. 2020. Vol. 8. Art. No. 1037. DOI: 10.3390/microorganisms8071037.
15. Solano-Alvarez N., Valencia-Hernández J.A., Rico-García E., Torres-Pacheco I., Ocampo-Velázquez R. V., Escamilla-Silva E. M., Romero-García A. L., Alpuche-Solis Á. G., Guevara-González R.G. A novel isolate of *Bacillus cereus* promotes growth in tomato and inhibits *Clavibacter michiganensis* infection under greenhouse conditions // Plants. 2021. Vol. 10. Art. No. 506. DOI: 10.3390/plants10030506.
16. Ji C., Zhang M., Kong Z., Chen X., Wang X., Ding W., Lai H., Guo Q. Genomic analysis reveals potential mechanisms underlying promotion of tomato plant growth and antagonism of soilborne pathogens by *Bacillus amyloliquefaciens* Ba13 // Microbiology Spectrum. 2021. Vol. 9(3). Art. No. e01615-21. DOI: 10.1128/Spectrum.01615-21.
17. Shah Mahmud R., Mostafa A., Müller C., Kanrai P., Ulyanova V., Sokurenko Y., Dzieciolowski J., Kuznetsova I., Ilinskaya O., Pleschka S. Bacterial ribonuclease binase exerts an intra-cellular anti-viral mode of action targeting viral RNAs in influenza A virus-infected MDCK-II cells // Virology Journal. 2018. Vol. 15(1). Art. No. 5. DOI: 10.1186/s12985-017-0915-1.

18. Sorokan A., Gabdrakhmanova V., Kuramshina Z., Khairullin R., Maksimov I. Plant-associated *Bacillus thuringiensis* and *Bacillus cereus*: inside agents for biocontrol and genetic recombination in phytomicrobiome // *Plants*. 2023. Vol. 12. P. 4037–4056. DOI: 10.3390/plants12234037.
19. Каталог штаммов и изолятов коллекции эндофитных микроорганизмов ИБГ УФИЦ РАН. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://ibg.anrb.ru/wp-content/uploads/2019/04/Katalog-endofit.doc> (дата обращения 15.04.2025).
20. Sorokan A., Veselova S., Benkovskaya G., Maksimov I. Endophytic strain *Bacillus subtilis* 26D increases levels of phytohormones and repairs growth of potato plants after Colorado potato beetle damage // *Plants*. 2021. Vol. 10(5). Art. No. 923. DOI: 10.3390/plants10050923.
21. Лапа В. В., Емельянова В. Н., Леонов Ф. Н., Рак М. В., Золотарь А. К., Шибанова И. В., Брилев М. С., Юргель С. И., Бородин П. В. Система применения удобрений: учебное пособие // Под ред. Лапы В.В. Гродно: ГГАУ, 2011. 416 с.
22. Sorokan A., Cherepanova E., Burkhanova G., Veselova S., Rummyantsev S., Alekseev V., Mardanshin I., Sarvarova E., Khairullin R., Benkovskaya G., Maksimov I. Endophytic *Bacillus* spp. as a prospective biological tool for control of viral diseases and non-vector *Leptinotarsa decemlineata* Say. in *Solanum tuberosum* L. // *Frontiers in Microbiology*. 2020. Vol. 11. Art. No. 569457. DOI: 10.3389/fmicb.2020.569457.
23. Veselov S. Yu., Timergalina L. N., Akhiyarova G. R., Kudoyarova G. R., Korobova A. V., Ivanov I., Arkhipova T. N., Prinsen E. Study of cytokinin transport from shoots to roots of wheat plants is informed by a novel method of differential localization of free cytokinin bases or their ribosylated forms by means of their specific fixation // *Protoplasma*. 2018. Vol. 255. P. 1581–1594. DOI: 10.1007/s00709-018-1248-7.
24. Vysotskaya L., Veselov S., Kudoyarova G. Effect on shoot water relations, and cytokinin and abscisic acid levels of inducing expression of a gene coding for isopentenyltransferase in roots of transgenic tobacco plants // *Journal of the Experimental Botany*. 2010. Vol. 61. P. 3709–3717. DOI: 10.1093/jxb/erq182.
25. Shao J., Li S., Zhang N., Cui X., Zhou X., Zhang G., Shen Q., Zhang R. Analysis and cloning of the synthetic pathway of the phytohormone indole–3–acetic acid in the plant–beneficial *Bacillus amyloliquefaciens* SQR9 // *Microbial Cell Factories*. 2015. Vol. 14. Art. No. 130. DOI: 10.1186/s12934-015-0323-4.
26. Сорокань А. В., Бурханова Г. Ф., Алексеев В. Ю., Максимов И. В. Влияние совместной обработки эндофитным штаммом бактерий *Bacillus thuringiensis* В-5351 и салициловой кислотой на устойчивость растений картофеля к *Phytophthora infestans* (Mont.) de Bary // *Вестник Томского государственного университета. Серия «Биология»*. 2021. № 53. С. 109–131. DOI: 10.17223/19988591/53/6.
27. Сорокань А. В., Беньковская Г. В., Марданшин И. С., Алексеев В. Ю., Румянцев С. Д., Максимов И. В. Эндофитные штаммы *Bacillus thuringiensis* для разработки средств контроля численности колорадского жука в посадках картофеля // *Агрохимия*. 2023. № 7. С. 55–63. DOI: 10.31857/S0002188123050083.
28. Khanh T. L. V., Tan L. N., Thi M. L., Thi M. P., Hai T. L. Selecting *Bacillus* spp. antagonist of fungal phytopathogen *Phytophthora infestans* causing tomato late blight // *Annual Research & Review in Biology*. 2020. Vol. 35 (12). P. 32–40. DOI: 10.9734/arrb/2020/v35i1230308.
29. Shahzad R., Khan A. L., Bilal S., Waqas M., Kang S.-M., Lee I.-J. Inoculation of abscisic acid–producing endophytic bacteria enhances salinity stress tolerance in *Oryza sativa* // *Environmental and Experimental Botany*. 2017. Vol. 136. P. 68–77. DOI: 10.1016/j.envexpbot.2017.01.010.
30. Chen B., Wen J., Zhao X., Ding J., Qi G. Surfactin: a quorum-sensing signal molecule to relieve CCR in *Bacillus amyloliquefaciens* // *Frontiers in Microbiology*. 2020 Vol. 11. Art. No. 631. DOI: 10.3389/fmicb.2020.00631.
31. Magwebu S., Meitz-Hopkins J. C., Pott R. W. M., Lennox C. L. Efficacy of the cyclolipopeptides fengycin and iturin A against postharvest pome fruit pathogens // *Frontiers in Horticulture*. 2023. Vol. 2. Art. No. 1175251. DOI: 10.3389/fhort.2023.1175251.
32. Rummyantsev S. D., Alekseev V. Y., Sorokan A. V., Burkhanova G. F., Cherepanova E. A., Maksimov I. V., Veselova S. V. Search for biocontrol agents among endophytic lipopeptide–synthesizing bacteria *Bacillus* spp. to protect wheat plants against Greenbug aphid (*Schizaphis graminum*) // *Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Seleksii* = *Vavilov Journal of Genetics and Breeding*. 2024. Vol. 28(3). P. 276–287. DOI: 10.18699/vjgb-24-32.
33. Hartung W. The evolution of abscisic acid (ABA) and ABA function in lower plants, fungi and lichen // *Functional Plant Biology*. 2010. Vol. 37. P. 806–812. DOI: 10.1071/FP10058.
34. Wang J., Deng Z., Gao X., Long J., Wang Y., Wang W., Li C., He Y., Wu Z. Combined control of plant diseases by *Bacillus subtilis* SL44 and *Enterobacter hormaechei* Wu15 // *Science of the Total Environment*. 2024. Vol. 934. Art. No. 173297. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2024.173297.
35. Megahed A. A., El-Dougdoug Kh. A., Othman B. A., Lashin S. M., Ibrahim M. A., Sofy A. R. Induction of resistance in tomato plants against *Tomato mosaic tobamovirus* using beneficial microbial isolates// *Pakistan Journal of Biological Science*. 2013. Vol. 16. P. 385–390. DOI: 10.3923/pjbs.2013.385.390.

36. Murphy J. F., Zehnder G. W., Schuster D. J., Sikora E. J., Polston J. E., Kloepper J. W. Plant growth-promoting rhizobacterial mediated protection in tomato against *Tomato mottle virus* // *Plant Diseases*. 2000. Vol. 84(7). P. 779–784. DOI: 10.1094/PDIS.2000.84.7.779.
37. Ji C., Liang Z., Cao H., Chen Z., Kong X., Xin Z., He M., Wang J., Wei Z., Xing J., Li C., Zhang Y., Zhang H., Sun F., Li J., Li K. Transcriptome-based analysis of the effects of compound microbial agents on gene expression in wheat roots and leaves under salt stress // *Frontiers in Plant Science*. 2023. Vol. 14. Art. No. 1109077. DOI: 10.3389/fpls.2023.1109077.

References

1. Conti V., Parrotta L., Romi M., Del Duca S., Cai G. Tomato biodiversity and drought tolerance: a multilevel review // *International Journal of Molecular Science*. 2023. Vol. 24(12). Art. No. 10044. DOI: 10.3390/ijms241210044.
2. Greenhouse production: analysis of the main crops and growth of the domestic tomato market [Electronic resource]. Access point: <https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/stati-rastenievodstvo/teplichnoe-proizvodstvo-analiz-osnovnyh-kultur-i-rost-otechestvennogo-tomatnogo-rynka.html> (reference's date 15.04.2025).
3. Esquivel-Cervantes L. F., Tlapal-Bolaños B., Tovar-Pedraza J. M., Pérez-Hernández O., Leyva-Mir S. G., Camacho-Tapia M. Efficacy of biorational products for managing diseases of tomato in greenhouse production // *Plants*. 2022. Vol. 11(13). Art. No. 1638. DOI: 10.3390/plants11131638.
4. Sastry K. S., Zitter T.A. *Plant virus and viroid diseases in the tropics*. Dordrecht: Springer, 2013. 361 p. DOI: 10.1007/978-94-007-7820-7.
5. Mazumdar P., Singh P., Kethiravan D., Ramathani I., Ramakrishnan N. Late blight in tomato: insights into the pathogenesis of the aggressive pathogen *Phytophthora infestans* and future research priorities // *Planta*. 2021. Vol. 253. Art. No. 119. DOI: 10.1007/s00425-021-03636-x.
6. *Integrated pest and disease management in greenhouse crops* // Ed. by Gullino M. L., Albajes R., Nicot P. Cham: Springer, 2020. 545 p. DOI: 10.1007/978-3-030-22304-5.
7. Rashid T. S., Sijam K., Awla H. K., Saud H. M., Kadir J. Pathogenicity assay and molecular identification of fungi and bacteria associated with diseases of tomato in Malaysia // *American Journal of Plant Science*. 2016. Vol. 7(6). P. 949–957. DOI: 10.4236/ajps.2016.76090.
8. Jones R. A. C. Global plant virus disease pandemics and epidemics // *Plants*. 2021. Vol. 10. Art. No. 233. DOI: 10.3390/plants10020233.
9. Chaouachi M., Marzouk T., Jallouli S., Elkahoui S., Gentzbittel L., Ben C., Djébali N. Activity assessment of tomato endophytic bacteria bioactive compounds for the postharvest biocontrol of *Botrytis cinerea* // *Postharvest Biology and Technology*. 2021. Vol. 172. Art. No. 111389. DOI: 10.1016/j.postharvbio.2020.111389.
10. Dong C. J., Wang L. L., Li Q., Shang Q. M. Epiphytic and endophytic fungal communities of tomato plants // *Horticultural Plant Journal*. 2021. Vol. 7(1). P. 38–48. DOI: 10.1016/j.hpj.2020.09.002.
11. Toju H., Okayasu K., Notaguchi M. Leaf-associated microbiomes of grafted tomato plants // *Scientific Reports*. 2019. Vol. 9(1). Art. No. 1787. DOI: 10.1038/s41598-018-38344-2.
12. Panebianco S., Lombardo M. F., Anzalone A., Musumarra A., Pellegriti M. G., Catara V., Cirvilleri G. Epiphytic and endophytic microorganisms associated to different cultivar of tomato fruits in greenhouse environment and characterization of beneficial bacterial strains for the control of post-harvest tomato pathogens // *International Journal of Food Microbiology*. 2022. Vol. 379. Art. No. 109861. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2022.109861.
13. Liao C. H., Fett W. F. Analysis of native microflora and selection of strains antagonistic to human pathogens on fresh produce // *Journal of Food Protection*. 2001. Vol. 64(8). P. 1110–1115. DOI: 10.4315/0362-028X-64.8.1110.
14. Miljaković D., Marinković J., Balesšević-Tubić S. The significance of *Bacillus* spp. in disease suppression and growth promotion of field and vegetable crops // *Microorganisms*. 2020. Vol. 8. Art. No. 1037. DOI: 10.3390/microorganisms8071037.
15. Solano-Alvarez N., Valencia-Hernández J.A., Rico-García E., Torres-Pacheco I., Ocampo-Velázquez R. V., Escamilla-Silva E. M., Romero-García A. L., Alpuche-Solís Á. G., Guevara-González R. G. A novel isolate of *Bacillus cereus* promotes growth in tomato and inhibits *Clavibacter michiganensis* infection under greenhouse conditions // *Plants*. 2021. Vol. 10. Art. No. 506. DOI: 10.3390/plants10030506.
16. Ji C., Zhang M., Kong Z., Chen X., Wang X., Ding W., Lai H., Guo Q. Genomic analysis reveals potential mechanisms underlying promotion of tomato plant growth and antagonism of soilborne pathogens by *Bacillus amyloliquefaciens* Ba13 // *Microbiology Spectrum*. 2021. Vol. 9(3). Art. No. e01615-21. DOI: 10.1128/Spectrum.01615-21.
17. Shah Mahmud R., Mostafa A., Müller C., Kanrai P., Ulyanova V., Sokurenko Yu., Dzieciolowski J., Kuznetsova I., Ilinskaya O., Pleschka S. Bacterial ribonuclease binase exerts an intra-cellular anti-viral mode of action targeting viral RNAs in influenza A virus-infected MDCK-II cells // *Virology Journal*. 2018. Vol. 15. Art. No. 5. DOI: 10.1186/s12985-017-0915-1.

18. Sorokan A., Gabdrakhmanova V., Kuramshina Z., Khairullin R., Maksimov I. Plant-associated *Bacillus thuringiensis* and *Bacillus cereus*: inside agents for biocontrol and genetic recombination in phytomicrobiome // *Plants*. 2023. Vol. 12. Art. No. 4037. DOI: 10.3390/plants12234037.
19. Catalog of strains and isolates of the collection of endophytic microorganisms of the Institute of Biochemistry of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences [Electronic resource]. Access point: <http://ibg.anrb.ru/wp-content/uploads/2019/04/Katalog-endofit.doc> (reference's date 15.04.2025).
20. Sorokan A., Veselova S., Benkovskaya G., Maksimov I. Endophytic strain *Bacillus subtilis* 26D increases levels of phytohormones and repairs growth of potato plants after Colorado potato beetle damage // *Plants*. 2021. Vol. 10(5). Art. No. 923. DOI: 10.3390/plants10050923.
21. Lapa V. V., Emelyanova V. N., Leonov F. N., Rak M. V., Zolotar A. K., Shibanova I. V., Brilev M. S., Yurgel S.I., Borodin P. V. Fertilizer application system: training manual / Ed. by Lapa V. V. Grodno: Grodno State Agrarian University, 2011. 416 p.
22. Sorokan A., Cherepanova E., Burkhanova G., Veselova S., Rummyantsev S., Alekseev V., Mardanshin I., Sarvarova E., Khairullin R., Benkovskaya G., Maksimov I. Endophytic *Bacillus* spp. as a prospective biological tool for control of viral diseases and non-vector *Leptinotarsa decemlineata* Say. in *Solanum tuberosum* L. // *Frontiers in Microbiology*. 2020. Vol. 11. Art. No. 569457. DOI: 10.3389/fmicb.2020.569457.
23. Veselov S. Yu., Timergalina L. N., Akhiyarova G. R., Kudoyarova G. R., Korobova A. V., Ivanov I., Arkhipova T. N., Prinsen E. Study of cytokinin transport from shoots to roots of wheat plants is informed by a novel method of differential localization of free cytokinin bases or their ribosylated forms by means of their specific fixation // *Protoplasma*. 2018. Vol. 255. P. 1581–1594. DOI: 10.1007/s00709-018-1248-7.
24. Vysotskaya L., Veselov S., Kudoyarova G. Effect on shoot water relations, and cytokinin and abscisic acid levels of inducing expression of a gene coding for isopentenyltransferase in roots of transgenic tobacco plants // *Journal of the Experimental Botany*. 2010. Vol. 61. P. 3709–3717. DOI: 10.1093/jxb/erq182.
25. Shao J., Li S., Zhang N., Cui X., Zhou X., Zhang G., Shen Q., Zhang R. Analysis and cloning of the synthetic pathway of the phytohormone indole-3-acetic acid in the plant-beneficial *Bacillus amyloliquefaciens* SQR9 // *Microbial Cell Factories*. 2015. Vol. 14. Art. No. 130. DOI: 10.1186/s12934-015-0323-4.
26. Sorokan A. V., Burkhanova G. F., Alekseev V. Yu., Maksimov I. V. The influence of co-treatment with *Bacillus thuringiensis* B-5351 and salicylic acid on the resistance of potato plants to *Phytophthora infestans* (Mont.) De Bary // *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Biologiya = Tomsk State University Journal of Biology*. 2021. Vol. 53. P. 109–130. DOI: 10.17223/19988591/53/6.
27. Sorokan A. V., Benkovskaya G. V., Mardanshin I. S., Alekseev V. Yu., Rummyantsev S. D., Maksimov I. V. Endophytic strains of *Bacillus thuringiensis* for the development of means to control the number of the Colorado potato beetle in potato crops // *Agrohimia*. 2023. No. 7. P. 55–63. DOI: 10.31857/S0002188123050083.
28. Khanh T. L. V., Tan L. N., Thi M. L., Thi M. P., Hai T. L. Selecting *Bacillus* spp. antagonist of fungal phytopathogen *Phytophthora infestans* causing tomato late blight // *Annual Research & Review in Biology*. 2020. Vol. 35 (12). P. 32–40. DOI: 10.9734/arrb/2020/v35i1230308.
29. Shahzad R., Khan A. L., Bilal S., Waqas M., Kang S.-M., Lee I.-J. Inoculation of abscisic acid-producing endophytic bacteria enhances salinity stress tolerance in *Oryza sativa* // *Environmental and Experimental Botany*. 2017. Vol. 136. P. 68–77. DOI: 10.1016/j.envexpbot.2017.01.010.
30. Chen B., Wen J., Zhao X., Ding J., Qi G. Surfactin: a quorum-sensing signal molecule to relieve CCR in *Bacillus amyloliquefaciens* // *Frontiers in Microbiology*. 2020 Vol. 11. Art. No. 631. DOI: 10.3389/fmicb.2020.00631.
31. Magwebu S., Meitz-Hopkins J. C., Pott R. W. M., Lennox C. L. Efficacy of the cyclolipopeptides fengycin and iturin A against postharvest pome fruit pathogens // *Frontiers in Horticulture*. 2023. Vol. 2. Art. No. 1175251. DOI: 10.3389/fhort.2023.1175251.
32. Rummyantsev S. D., Alekseev V. Y., Sorokan A. V., Burkhanova G. F., Cherepanova E. A., Maksimov I. V., Veselova S. V. Search for biocontrol agents among endophytic lipopeptide-synthesizing bacteria *Bacillus* spp. to protect wheat plants against Greenbug aphid (*Schizaphis graminum*) // *Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selektzii = Vavilov Journal of Genetics and Breeding*. 2024. Vol. 28(3). P. 276–287. DOI: 10.18699/vjgb-24-32.
33. Hartung W. The evolution of abscisic acid (ABA) and ABA function in lower plants, fungi and lichen // *Functional Plant Biology*. 2010. Vol. 37. P. 806–812. DOI: 10.1071/FP10058.
34. Wang J., Deng Z., Gao X., Long J., Wang Y., Wang W., Li C., He Y., Wu Z. Combined control of plant diseases by *Bacillus subtilis* SL44 and *Enterobacter hormaechei* Wu15 // *Science of the Total Environment*. 2024. Vol. 934. Art. No. 173297. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2024.173297.
35. Megahed A. A., El-Dougdoug Kh. A., Othman B. A., Lashin S. M., Ibrahim M. A., Sofy A. R. Induction of resistance in tomato plants against *Tomato mosaic tobamovirus* using beneficial microbial isolates // *Pakistan Journal of Biological Science*. 2013. Vol. 16. P. 385–390. DOI: 10.3923/pjbs.2013.385.390.

36. Murphy J. F., Zehnder G. W., Schuster D. J., Sikora E. J., Polston J. E., Kloepper J. W. Plant growth-promoting rhizobacterial mediated protection in tomato against *Tomato mottle virus* // Plant Diseases. 2000. Vol. 84(7). P. 779–784. DOI: 10.1094/PDIS.2000.84.7.779.

37. Ji C., Liang Z., Cao H., Chen Z., Kong X., Xin Z., He M., Wang J., Wei Z., Xing J., Li C., Zhang Y., Zhang H., Sun F., Li J., Li K. Transcriptome-based analysis of the effects of compound microbial agents on gene expression in wheat roots and leaves under salt stress // Frontiers in Plant Science. 2023. Vol. 14. Art. No. 1109077. DOI: 10.3389/fpls.2023.1109077.

UDC 57.047, 581.1

Veselova S. V., Rummyantsev S. D., Nuzhnaya T. V., Sorokan A. V., Maksimov I. V.

PHYTOHORMONE-PRODUCING ENDOPHYTIC BACTERIA OF THE GENUS *BACILLUS* FOR INCREASING TOMATO PRODUCTIVITY IN A GREENHOUSE

Summary. *Tomato (Solanum lycopersicum L.) is an important food crop, and its cultivation in greenhouses is an important and actively developing branch of plant growing. In greenhouse conditions, there is a high risk of rapid spread of various pathogens, including viruses, which can lead to significant crop losses and requires intensive use of chemical pesticides. Presently, a wide range of research investigates the potential of using preparations based on the bacterial strains of the genus Bacillus for biological control and plant productivity improvement. The aim of this work was to study the properties of Bacillus strains isolated from the tissues of agricultural crops cultivated in the Southern Urals, with a particular focus on their impact on tomato yield under greenhouse conditions. Sterile plants of wheat, tomato and potato grown in test tubes (for quantitative assessment of endophytic cells), as well as tomato plants grown in a heated greenhouse, were treated with the studied strains. It was demonstrated that B. subtilis 26D, B. thuringiensis B-5351, and B. subtilis Ttl2 exhibited a high ability to colonize internal plant tissues; the greatest amount of ribonucleases was produced by the low-endophytic strain Bacillus sp. Stl7 in conjunction with B. subtilis 26D. Proteolytic activity was observed in all the studied bacteria, as well as the ability to synthesize various amounts of IAA and cytokinins. Bacillus sp. Stl7 was the only among studied strains that demonstrated the capacity for ABA synthesis. All strains contained genes for various lipopeptide synthases; B. thuringiensis B-5351 was found to have the Cry protein BtcryIIa. Treatment with the model strain had more pronounced effect on the yield of mid-season determinate varieties. As demonstrated on the example of 'Volgogradets' variety, an increase in the fruit weight per plant was observed in response to treatment with B. subtilis 26D (2191 ± 119 g/plant), B. thuringiensis B-5351 (2034 ± 160), B. subtilis Ttl2 (2192 ± 97) and a mixture of B. subtilis 26D + B. thuringiensis B-5351 (2900 ± 250) with an average of 1457 ± 63 for plants treated with water. Thus, the studied strains and their mixtures can be considered as a promising basis for the development of bacterial preparations that increase crop yields, present for a long time in the above-ground part of the plant and demonstrate the properties of biological control agents.*

Keywords: *Solanum lycopersicum, Bacillus, endophytes, plant protection, phytohormones.*

Веселова Светлана Викторовна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории биохимии иммунитета растений ФГБУН «Институт биохимии и генетики Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук»; 450054, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 71; e-mail: veselova75@rambler.ru.

Румянцев Сергей Дмитриевич, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории геномики растений ФГБУН «Институт биохимии и генетики Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук»; 450054, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 71; e-mail: Rummyantsev-Serg@mail.ru.

Нужная Татьяна Владимировна, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории биохимии иммунитета растений ФГБУН «Институт биохимии и генетики Уфимского

федерального исследовательского центра Российской академии наук»; 450054, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 71; e-mail: tanyawww89@mail.ru.

Сорокань Антонина Вячеславовна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории биохимии иммунитета растений ФГБУН «Институт биохимии и генетики Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук»; 450054, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 71; e-mail: fourtyanns@googlemail.com.

Максимов Игорь Владимирович, доктор биологических наук, зав. лабораторией биохимии иммунитета растений ФГБУН «Институт биохимии и генетики Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук»; 450054, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 71; e-mail: igor.mak2011@yandex.ru.

Veselova Svetlana Viktorovna, Cand. Sc. (Biol.), senior researcher at the Laboratory of biochemistry of plant immunity, FSBSI “Institute of Biochemistry and Genetics of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences”; 71, Prospekt Oktyabrya, Ufa, Republic of Bashkortostan, 450054, Russia; e-mail: veselova75@rambler.ru.

Rumyantsev Sergey Dmitrievich, Cand. Sc. (Biol.), researcher at the Laboratory of genomics of plants, FSBSI “Institute of Biochemistry and Genetics of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences”; 71, Prospekt Oktyabrya, Ufa, Republic of Bashkortostan, 450054, Russia; e-mail: Rumyantsev-Serg@mail.ru.

Nuzhnaya Tatiana Vladimirovna, Cand. Sc. (Biol.), researcher at the Laboratory of biochemistry of plant immunity, FSBSI “Institute of Biochemistry and Genetics of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences”; 71, Prospekt Oktyabrya, Ufa, Republic of Bashkortostan, 450054, Russia; e-mail: tanyawww89@mail.ru.

Sorokan Antonina Vyacheslavovna, Cand. Sc. (Biol.), senior researcher at the Laboratory of biochemistry of plant immunity, FSBSI “Institute of Biochemistry and Genetics of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences”; 71, Prospekt Oktyabrya, Ufa, Republic of Bashkortostan, 450054, Russia; e-mail: fourtyanns@googlemail.com.

Maksimov Igor Vladimirovich, Dr. Sc. (Biol.), head of the Laboratory of biochemistry of plant immunity, FSBSI “Institute of Biochemistry and Genetics of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences”; 71, Prospekt Oktyabrya, Ufa, Republic of Bashkortostan, 450054, Russia; e-mail: igor.mak2011@yandex.ru.

Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 24–26–00025 «Перспектива применения выделенных на территории Южного Урала эндофитных штаммов бактерий рода *Bacillus* для повышения устойчивости сельскохозяйственных растений к комплексу биотических факторов среды».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 25.03.2025.

Дата принятия к печати – 18.06.2025.